

Informes de colecciones y sitios / Relatórios de coleções e sítios / Collections and sites reports

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DA ARQUEOLOGIA

Nº 1 | 2016 | 45-80

UNA PROPUESTA ARCHIVÍSTICA PUESTA EN MARCHA. CULTURA MATERIAL DE SITIOS SERRANOS EN LA PROVINCIA DE CATAMARCA

*An archival proposal brought into scene. Material culture of sites of the sierra
in the province of Catamarca*

Violeta Cantarelli¹ y Agustina Longo²

¹CONICET, Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Universidad Maimónides. Hidalgo 775,
CABA, Argentina. violecantarelli@gmail.com

²Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata.
Avenida 122 y 60, La Plata, Argentina. agu.longo@gmail.com

AZARA
DESCUBRÍ TU ESPÍRITU EXPLORADOR

Resumen. En el presente informe se pone en marcha una propuesta archivística que utiliza el concepto uacuma (Unidad Archivística de Cultura Material) diseñado y definido por Nastri (2014). Una uacuma consiste en una unidad física que contiene la cultura material asociada a la información arqueológica permitiendo, de este modo, resguardar el vínculo entre el objeto físico y su información contextual (contexto de hallazgo y de destino), así como de registro y análisis (Nastri 2014). En este caso, se aplica su uso a los fines de organizar la cultura material obtenida a partir de los trabajos de campo realizados por el Proyecto Arqueológico Sierra del Cajón (PASC). Este formato archivístico se pone en práctica con la colección procedente de 27 sitios emplazados en la Sierra del Cajón en el sector medio del Valle de Santa María en la actual provincia de Catamarca. En este volumen se publica la primera parte del catálogo de cultura material confeccionado por el PASC. Las primeras 25 uacumas, aquí presentadas, representan una parte de los materiales arqueológicos obtenidos en una decena de campañas arqueológicas llevadas a cabo entre 1991 y 2010. El resultado de las recolecciones superficiales y excavaciones estratigráficas, producto de las incursiones a la Sierra del Cajón entre los años 1991 y 2012 se encuentra archivado en un total de 119 uacumas. Asimismo, se acompaña el catálogo con una breve descripción del contexto en el cual se recuperaron los materiales culturales, brindando al lector la información necesaria para una mejor comprensión del mismo. Se considera que el catálogo y el informe constituyen un soporte apropiado que permite tanto resguardar el vínculo entre el contexto de hallazgo y su destino final como promover y facilitar su uso y consumo para el resto de la comunidad.

Palabras clave. Uacuma, catálogo, Sierra del Cajón.

Abstract. An archival proposal is brought into scene in this report by the concept of uacuma (Archival Material Culture Unit) designed and defined by Nastri (2014). A uacuma consists in a physical unit that holds material culture associated to archaeological information, allowing, this way, the guard of the tie between the physical object and its contextual information (finding and final context), of registration and analysis (Nastri 2014). In this case, it use apply to the aim of cultural material organization obtained from the field work by the Sierra del Cajón Archaeological Project (PASC). This archival format is taken to practice upon the collection proceeding from 27 sites emplaced in the Sierra del Cajón in the middle area of the Santa María Valley in the current Catamarca province. This volume publishes the first part of the material culture catalog created by the PASC. The first 25 uacumas submitted here represent a portion of archaeological materials obtained in a dozen archaeological seasons carried out between 1991 and 2009. The result of surface surveys and stratigraphic excavations, product of the Sierra del Cajón raids that took place between the years 1991 and 2012, are archived in a total of 119 uacumas. Also, a brief description of the context in which material culture and organic remains were recovered is attached to the catalog, providing the lector all information needed for its better understanding. It is consider that the catalog and the report constitute a proper pillar that allows, both, the guard of the tie between the finding context and its final destination and promote and easy its use and uptake for the rest of the community.

Key words. Uacuma, catalog, Sierra del Cajón.

La colección que aquí se aborda forma parte de los conjuntos recuperados durante los trabajos de campo realizados por el Proyecto Arqueológico Sierra del Cajón (PASC) dirigido por Javier Natri (Cantarelli y Rampa 2010; Natri *et al.* 2010; Natri *et al.* 2012; Cantarelli y Longo 2013; Cantarelli *et al.* 2014). Se compone de fragmentos materiales provenientes de 27 sitios emplazados en la Sierra del Cajón (Figura 1)¹. Esta

lli y Rampa 2010; Natri *et al.* 2010; Natri *et al.* 2012; Cantarelli y Longo 2013; Cantarelli *et al.* 2014). Se compone de fragmentos materiales provenientes de 27 sitios emplazados en la Sierra del Cajón (Figura 1)¹. Esta

REFERENCIAS

- AA Abra del Arenal
- AC Agua Cavada
- AS Agua de Sapo
- DC Don Clemente
- CAMP Las Campanas
- MF Morro del Fraile
- MLM Morro La Mina
- OA Ojo de Agua
- Pi Pichanal
- PC Puesto Colorado
- PH Puesto del H
- PLA Puesto Los Árboles
- QC Qda. del Abra Colorada

- Centro Poblado
- ⊙ Vía de Transporte
- ★ Puesto ganadero
- ★ Instalación productiva ganadera
- Otros

Figura 1. Ubicación de los sitios arqueológicos correspondientes a las primeras 25 uacumas (Sierra del Cajón, Catamarca).

cadena montañosa se extiende longitudinalmente de Norte a Sur abarcando las actuales provincias de Salta, Tucumán y Catamarca. Este paisaje natural consiste en un ambiente semidesértico (Kriscautzky 1995) donde predominan las quebradas abruptas típicas de las sierras pampeanas (Vargas Gil 1990). La sistematización archivística surgió como una necesidad, dentro del PASC, de preservar eficientemente el vínculo entre la información contextual y los objetos obtenidos en los trabajos de campo realizados en los sitios serranos. La confección de las unidades de archivo se vio guiada, entonces, por la necesidad del almacenamiento inmediato y la correcta preservación de un gran corpus de materiales. Es así que se puso en marcha la novedosa sistematización archivística propuesta por el Dr. Javier Nastri (2014), en su capítulo *“Investigadores, habitantes locales y restos arqueológicos”*, que consiste en resguardar, ante todo, el vínculo entre el contexto de hallazgo y su destino final (la “doble referencia detallada” de acuerdo con el autor) con vistas al acceso por parte de toda la comunidad. Dicho autor propone la utilización del concepto uacuma (Unidad Archivística de Cultura Material) para referirse de modo práctico a las unidades de sistematización fundadas principalmente en el *“...establecimiento de un vínculo público y permanente entre la información contextual y analítica y los objetos”* (Nastri 2014:280).

Una uacuma consiste en una caja A4 de cartón que contiene material arqueológico recuperado por medio de recolecciones superficiales, sondeos o excavaciones estratigráficas (Figura 2). La uacuma terminada está conformada por fragmentos contenidos individualmente en bolsas tipo ziploc y archivados según el número de fragmento adjudicado en el laboratorio. Se encuentra

adherida a la misma una ficha que resume la información proveniente del campo (sitio, tipo de material, fecha y modo de recolección, personal, etc.), así como aquella generada en el laboratorio (peso, cantidad, asignación cronológica y cultural, referencia bibliográfica², etc.) y su destino previsto. En la parte inferior de la ficha se adjunta una foto del contenido interior. El frente de la caja posee una etiqueta con el nombre del sitio, el material que contiene, el año de recolección y su nomenclatura. Cada uacu-

Figura 2. Modelo de uacuma confeccionada en el laboratorio de la Fundación Azara - Universidad Maimónides.

ma posee una nomenclatura universal (e. g. 2422-622X-1-1) formada por “*el número de ISSN (impreso) + el número de entrega de la revista + el número de orden de la ficha de catálogo de la revista*” (Cantarelli y Longo 2013). La uacuma, así confeccionada, no sólo provee un modo de registro y preservación de la “doble referencia” (contexto de hallazgo y de destino final) sino que principalmente posibilita la reapertura, re-análisis y/o consulta de los materiales obtenidos en las diversas tareas de campo por parte de la sociedad en su conjunto (Nastri 2014).

En este informe se presenta la primera parte del catálogo de cultura material de sitios emplazados específicamente en el sector medio del Valle de Santa María, en la actual provincia de Catamarca. Las 25 uacumas que presentaremos en esta oportunidad resumen una parte de los materiales arqueológicos obtenidos en 10 campañas arqueológicas llevadas a cabo entre los años 1991 y 2009. El resultado de los trabajos de campo e investigaciones realizadas en la Sierra del Cajón desde 1991 hasta el 2012 se encuentra archivado en un total de 119 uacumas. Entre las diferentes tareas que se realizaron en los trabajos de campo, podemos destacar el conocimiento de nuevos sitios en la Sierra del Cajón, prospecciones, relevamientos espaciales y arquitectónicos, dibujo de croquis de sitios, producción de planos, recolección superficial, realización de excavaciones y sondeos estratigráficos, entre otras actividades.

En el año 1991, en el marco del Proyecto Yocavil se realizó una campaña arqueológica al interior de la Sierra del Cajón, siendo el resultado de la misma la recolección superficial de restos materiales. Los sitios visitados fueron Morro del Fraile 1, y Quebrada de las Niñas Perdidas. De los dos se obtuvo material cerámico. En

Morro del Fraile 1 se recuperaron más de dos centenares de tiestos en superficie y se convirtió en el sitio a trabajar en las próximas campañas arqueológicas. Este sitio fue definido por Nastri (1997-1998) como un centro poblado de segundo orden.

En 1994 se realizó nuevamente una campaña exploratoria, destinada al conocimiento de la zona donde se emplazan los sitios Las Campanas, Agua de Sapo y Abra del Arenal. Estos sitios se encuentran ubicados sobre las quebradas homónimas que posiblemente fueran utilizadas como vías de transporte (Nastri 1995). Se recuperó material cerámico de estos tres sitios arqueológicos y se retomaron las actividades en Morro del Fraile 1. En este caso, además de realizarse un rastreo superficial a los fines de obtener una muestra representativa de fragmentos alfareros, se comenzó con la realización del croquis del sitio que se completó en el siguiente año.

En 1995 se continuó trabajando en el Morro del Fraile 1 con recolecciones superficiales y correcciones del croquis y se sumó a la agenda de investigación el sitio Morro del Fraile 2. Este último, se encuentra contiguo al 1 y presenta material arqueológico superficial como así también arquitectura en pie. A su vez, se visitó Puesto Colorado definido como un puesto ganadero (Nastri 1997-1998) y el sitio Quebrada del Abra Colorada. En todos los sitios mencionados hasta el momento se llevaron a cabo recolecciones superficiales.

En 1996 se continuaron las actividades en Morro del Fraile 1. En este caso, se comenzó con la confección del plano arquitectónico y se iniciaron las actividades de excavación a los fines de proseguir con las investigaciones, profundizando en el conocimiento del sitio al incorporar diferentes líneas de análisis. Semillas, óseos, carbones,

cerámicas, son algunos de los restos que se hallaron en esta primer cuadrícula trazada en el Morro del Fraile 1. Fue en esta campaña en la cual se visitó nuevamente Abra del Arenal y se delimitó una nueva zona con material superficial denominada Amaru. De estos dos últimos se recolectaron fragmentos cerámicos en superficie.

En 1997 se volvió por cuarta vez a Morro del Fraile 1. En esta instancia se terminó la planimetría del sitio y se efectuó un sondeo en el recinto 10, es decir, en el mismo recinto donde el año anterior se había excavado. De los materiales obtenidos podemos mencionar la presencia de fragmentos líticos y cerámicos; restos óseos y vegetales; y muestras de concreciones y arcilla. Se conoció a su vez el sitio Antigal Blanco, del cual se obtuvo una mínima muestra de tiestos alfareros y fragmentos líticos.

El inicio de las actividades en la Localidad Arqueológica de Pichanal se realizó en 1995, año en que se relevó el entorno geográfico donde se emplaza y se tomaron fotografías. En 1999 se trabajaron Pichanal 2, 3 y 4. Todos se encuentran ubicados en la quebrada homónima y fueron definidos y numerados prestando especial atención a su emplazamiento topográfico y proximidad. El sitio 2 es un alero que presenta arte rupestre parietal. Se realizó en esta campaña un sondeo estratigráfico del cual se obtuvo carbón, lítico, óseo, madera, una muestra sedimentaria y fragmentos cerámicos. El sitio 3 fue caracterizado como una instalación residencial por Nastri y colaboradores (2009) y se excavaron dos recintos de los cuales se obtuvieron restos líticos, cerámicos, concreciones, carbones y óseos. En esta ocasión no se realizaron grandes trabajos en el sitio 4, ya que sólo se accedió en una oportunidad en la cual se recolectó superficialmente fragmentos líticos y cerá-

micos. En esta campaña se efectuaron diferentes tipos de actividades. Como hemos mencionado con anterioridad se trabajó intensivamente en la Localidad Arqueológica Pichanal con el objetivo de profundizar el conocimiento en torno a los sitios serranos de altura (Cantarelli *et al.* 2014). Se prosiguió a su vez, con el trabajo en Morro del Fraile 1 profundizando el análisis espacial poniendo especial énfasis en el relevamiento arquitectónico del sitio. A su vez, se recolectó material superficial y se inició la excavación del recinto 20, donde se obtuvieron restos óseos, concreciones arcillosas y espículas de carbón. Asimismo, se realizó el reconocimiento de los sitios arqueológicos: Don Clemente, Puesto Los Árboles, Ojo de Agua, Agua Cavada, Martín Torres, Morro La Mina y Puesto del H. En estos casos se recolectaron superficialmente fragmentos cerámicos y líticos. En Don Clemente, además, se recuperaron restos de arcilla, concreción y pigmentos y en Morro La Mina se realizó un relevamiento fotográfico del arte rupestre presente en las paredes del sitio (Nastri *et al.* 2009). Por su parte, el sitio Ojo de Agua, situado muy próximo al puesto sub-actual Los Árboles, fue definido hasta el momento como un Puesto Ganadero por Nastri (1997-1998), no obstante lo cual se proyectan nuevas visitas y estudios a los fines de corroborar dicha definición. Hasta el momento, en Ojo de Agua se realizaron las siguientes actividades: recolecciones superficiales, en las cuales se obtuvo material cerámico y lítico, y sondeos y excavaciones estratigráficas que proporcionaron material cerámico y lítico (Nastri *et al.* 2002, Nastri *et al.* 2009).

En el 2004 se producen nuevas exploraciones a la Sierra del Cajón. En esta ocasión se visitó el sitio Los Morteros, en el cual se recuperó material cerámico de superficie.

En el 2007 la campaña estuvo orientada específicamente a retomar las actividades en Morro del Fraile. Tanto el sitio 1 como el 2 fueron objeto de investigación. En el sitio 1 se llevaron a cabo excavaciones estratigráficas en el Alero y se continuaron las iniciadas en el año 1999 en el recinto 20. En el sitio 2 se inició por primera vez una excavación en el recinto 1. En ambos sitios se recolectó material cerámico de superficie.

En el 2008 se amplió la Localidad Arqueológica Morro del Fraile incorporando a la investigación el sitio 3, del cual se obtuvo una muestra superficial de cerámica y lítico. En este año por un lado, se continuaron con los trabajos de excavación iniciados en los años anteriores, añadiendo cuadrículas en el Alero (MF1) y en el recinto 1 (MF2). Asimismo, se avanzó con el análisis espacial finalizando el plano arquitectónico del Morro del Fraile 1 e iniciando el del sitio 2. En torno al material hallado tanto en el sitio 1 como en el 2 se recuperaron restos de carbón, óseo, corteza carbonizada, ceniza y cerámica (Nastri *et al.* 2010; Nastri *et al.* 2012).

En el 2009 se completaron todas las excavaciones comenzadas en los años anteriores, se realizaron nuevas recolecciones superficiales que se añadieron a las muestras ya existentes, y se concluyó con el plano de Morro del Fraile 2 (Nastri *et al.* 2012).

Finalmente, en la campaña arqueológica llevada a cabo en Pichanal 4 en el 2010 se obtuvo material arqueológico producto de recolecciones superficiales como también de excavaciones. En este caso no sólo se realizó un análisis espacial con foco en lo arquitectónico sino que también se obtuvo material superficial de cada uno de los espacios determinados. A su vez, se efectuaron dos excavaciones estratigráficas: una en el recinto 11 y otra en el recinto 7 y entre los materiales obtenidos se contabilizaron más

de un centenar de fragmentos cerámicos.

La tabla 1 que se presenta en la página siguiente constituye un resumen numérico de la materialidad correspondiente a cada uno de los sitios arqueológicos trabajados en este primer informe y catálogo. En estas 25 uacumas presentadas se resguardan 2541 fragmentos y/o restos que pertenecen a 27 sitios arqueológicos trabajados entre los años 1991 y 2009.

Son múltiples las definiciones confeccionadas desde distintos paradigmas que intentaron, a lo largo de los años, explicitar qué es la cultura material. En este informe, se retoma lo expuesto por Shanks y Tilley (1987) quienes postulan que la cultura material es la materialización de las relaciones sociales. Asimismo, otros autores como Miller (1987) y Lefebvre (1991) añaden a esta perspectiva la idea de la materialidad como factor constituyente de la vida social. Esto se debe a que los objetos materiales poseen la capacidad de influenciar en silencio a las personas. Estos pueden presentarse como inertes, inactivos sin embargo subyacentemente tienen la habilidad de impulsar e incluso habitar a los individuos (Miller 1987). Asimismo, una parte del ser de las personas se corporiza en la cultura material y de esta manera se convierte en su anexo. Siguiendo esta línea de pensamiento se aboga por la idea de que los individuos son constituyentes y constituidos por la cultura material, siendo la relación entre el sujeto humano y el objeto material recíproca debido a que tanto los objetos hacen a la gente como la gente a los objetos (Miller 1987, 2005; Thomas 2006).

Asimismo, se considera muy pertinente la iniciativa propuesta por Criado Boado (2012) que aboga por una arqueología de la gestión del patrimonio abocada a revalorizar el patrimonio arqueológico como

Sitios Arqueológicos	n° de UACUMA	Cerámica			Lítico			Óseo	Veg	Mad	Carb	Sed	Malac	Cen	Arc	Conc	TOTAL
		sup	sond	exc	sup	sond	exc										
Abra del Arenal	2422-622X-1-14	3															3
Agua Cavada	2422-622X-1-14	2															2
Agua de Sapo	2422-622X-1-14	18															18
Amaru	2422-622X-1-12	2															2
Antigal Blanco	2422-622X-1-12	2			1												3
Condori	2422-622X-1-12	22															22
Divisadero del Fralite	2422-622X-1-12	1															1
Don Clemente	2422-622X-1-12	23															23
La Calera	2422-622X-1-12	12															12
Las Campanas	2422-622X-1-14	17															17
Los Morteros	2422-622X-1-12	42															42
Marín Torres	2422-622X-1-14	3															3
Morro del Fralite 1	2422-622X-1-4; 2422-622X-1-5; 2422-622X-1-6; 2422-622X-1-8; 2422-622X-1-9; 2422-622X-1-10; 2422-622X-1-11; 2422-622X-1-15; 2422-622X-1-16; 2422-622X-1-17; 2422-622X-1-18; 2422-622X-1-19; 2422-622X-1-20; 2422-622X-1-22; 2422-622X-1-23; 2422-622X-1-24; 2422-622X-1-25	443		273			156	83	1	1	155	11	1	8	3	13	1148
Morro del Fralite 2	2422-622X-1-9; 2422-622X-1-17; 2422-622X-1-20; 2422-622X-1-22							19			21	3					54
Morro La mina 1	2422-622X-1-14	12			2												14
Ojo de Agua	2422-622X-1-13	74		20	2		30						2				128
Pichanal 2	2422-622X-1-2		8			1		2		2	1	1					15
Pichanal 3	2422-622X-1-1; 2422-622X-1-18; 2422-622X-1-20	192		22	10		6	1							1		232
Pichanal 4	2422-622X-1-3; 2422-622X-1-7; 2422-622X-1-18; 2422-622X-1-21	620		150	2												772
Pichanal casa	2422-622X-1-12	7															7
Puesto Colorado	2422-622X-1-12	1			1												2
Puesto Los Árboles	2422-622X-1-12	12			2												14
Puesto del Fralite	2422-622X-1-12	2															2
Puesto del H	2422-622X-1-14	2															2
Oda. del Albra Colorada	2422-622X-1-14	1															1
Oda. de las Niñas Perdidas	2422-622X-1-14	1															1
Santa María	2422-622X-1-12	1															1
	TOTAL	1515	8	465	20	1	211	97	1	3	177	15	3	8	3	14	2541
			1988				232										

Tabla 1. Resumen numérico del material arqueológico contenido en las 25 uacumas presentadas. Referencias. Sup: superficie, Sond: sondeo, Exc: excavación, Veg: vegetal, Mad: madera, Carb: carbón, Sed: sedimento, Malac: malacológico, Cen: ceniza, Arc: Arcilla, Conc: concreción.

recurso y a administrarlo (esto es localizarlo, protegerlo, valorizarlo y revalorizarlo) (Criado Boado 2012:119). Sin embargo, Criado Boado, advierte sobre el peligro de caer en una mera instrumentalización técnico liberal del patrimonio arqueológico (Criado Boado 2012:118) sino se hace de la arqueología de la gestión, teoría productora de conocimiento. Es por ello, que su propuesta se inclina a considerar a la arqueología pública como teoría avocada a gestionar el patrimonio. Al considerar al registro arqueológico como producto del pasado y constituido por formas físicas presentes, las dificultades que emergen, según Criado Boado, son concernientes a problemas de gestión prácticos, tales como la conservación, la recuperación, la valoración. Añade a esto último que *“La naturaleza del registro que utiliza la arqueología es tal que no solo tenemos que estudiarlo para re-construir el pasado, sino que al mismo tiempo tenemos que gestionarlo en el presente”* (Criado Boado 2012:118).

Estas perspectivas teóricas proponen que a través del análisis de los objetos materiales es posible la interpretación de las prácticas asociadas a los mismos, a la vez que impulsan a abordar la gestión del patrimonio arqueológico como una instancia fundamental de la investigación productora, además, de conocimiento (*sensu* Criado Boado 2012).

Al mismo tiempo, la sistematización de la cultura material, propuesta por Nastri (2014) y puesta en marcha en el presente trabajo resulta ventajosa a los fines de ser aplicada a cualquier conjunto arqueológico, sin importar su cronología ni su ubicación espacial. El uso de este formato archivístico posibilita el ordenamiento de las muestras adquiridas en los trabajos de campo, de tal manera que, la revisión posterior de

los fragmentos sea fácilmente practicable. Asimismo, no sólo es provechoso para el equipo de investigación que lo ejercita sino también para el resto de la comunidad que desee consultarlo. Los beneficios adquiridos en el uso de este sistema son visibles en el trabajo de laboratorio, ya que la elaboración de uacumas que resumen todo el material cultural que un equipo de investigación manipula, facilita la búsqueda de cualquier fragmento como también la devolución a su sitio. En suma, se proyecta almacenar la información para las generaciones venideras mediante la conservación de las uacumas en los depósitos de los museos, en los anuarios y catálogos de las uacumas publicadas y distribuidas en bibliotecas (Nastri 2014). Finalmente, el catálogo como el informe constituyen un soporte apropiado que permite tanto resguardar el vínculo entre el contexto de hallazgo y su destino final como promover y facilitar su uso y consumo para el resto de la comunidad.

NOTAS

1. En la Figura 1 se ubican los sitios arqueológicos trabajados en estas primeras 25 unidades archivísticas. Sin embargo, es importante aclarar que algunos de los sitios no han podido ser localizados en la imagen satelital debido a que no se cuenta con la ubicación de GPS. Estos son: Amaru, Antigal Blanco, Condori, Divisadero del Fraile, La Calera, Los Morteros, Martín Torres, Pichanal Casa, Puesto del Fraile y Quebrada de las Niñas Perdidas.
2. En las fichas aquí publicadas, por una cuestión de espacio, la referencia bibliográfica se estableció con el sistema autor-año, quedando la información completa en el apartado “Bibliografía”. En las fichas adhe-

ridas a las uacumas la referencia bibliográfica está completa.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos especialmente a Javier Nastri por haber confiado en nosotras para experimentar este nuevo formato archivístico y darlo a conocer. Asimismo, esto no hubiera sido posible sin la colaboración de todos los integrantes del Proyecto Arqueológico Sierra del Cajón. Por último, gracias a Sofía Gandini por la traducción al inglés y a Alvaro Vaca Manrique por la edición y retoque de las fotografías.

BIBLIOGRAFÍA

- Cantarelli, V. y D. Rampa. 2010. Muros, tiestos y sus implicancias cronológicas en el sitio Pichanal 4, Sierra del Cajón, Provincia de Catamarca. En *Arqueología Argentina en el Bicentenario de la Revolución de Mayo* Tomo V: 2109-2113, editado por Bárcena J. R. y H. Chiavazza. Facultad de Filosofía y Letras-UNCu e INCIHUSA-CONICET, Mendoza.
- Cantarelli, V. y A. Longo. 2013. Experimentando un modo de organización del material arqueológico de la sierra del Cajón, Argentina. En *Arqueología Argentina en el Bicentenario de la Asamblea General Constituyente del año 1813, Actas del XVIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina*: 576, editado por Bárcena J.R. y S.E. Martín. UNLaR e INCIHUSA-CONICET, La Rioja.
- Cantarelli, V., D. Rampa y M. Grattone. 2014. Dos sitios de altura en la Sierra del Cajón. El estado actual de las investigaciones en la Localidad Arqueológica de Pichanal, Provincia de Catamarca. *La Zaranda de Ideas. Revista de Jóvenes investigadores en Arqueología* 10 (1):9-28.
- Criado Boado, F. 2012. *Arqueológicas. La Razón Perdida. La construcción de la inteligencia arqueológica*. Edicions Bellaterra, Barcelona.
- Kriscautzky, N. 1995. *Arqueología del Fuerte Quemado de Yokavil*. Tesis doctoral nº 0640. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata.
- Lefebvre, H. 1991. *The production of space*. Blackwell, Oxford.
- Miller, D. 1987. *Material culture and mass consumption*. Basil Blackwell, Oxford.
2005. Materialidad: una introducción. En *Materiality*: 1-50, editado por Daniel Miller. Duke University Press, Durham, NC. Traducción de Andrés Laguens.
- Nastri, J. 1995. *Distribución de instalaciones prehispánicas en el Sudoeste del Valle de Santa María*. Tesis de Licenciatura. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Manuscrito en posesión del autor.
- 1997-1998. Patrones de Asentamiento Prehispánicos Tardíos en el Sudeste del Valle de Santa María (NOA). *Relaciones la Sociedad Argentina de Antropología* 22-23: 247-270.
2014. Investigadores, habitantes locales y restos arqueológicos. En *Multivocalidad y activaciones patrimoniales en Arqueología. Perspectivas desde Sudamérica*: 257-285, editado por Rivolta, M. C., M. Montenegro, L. Menezes Ferreira y J. Nastri. Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Buenos Aires.
- Nastri, J., V. Coll Moritan y C. Belotti López de Medina. 2012. El intermedio tardío en la Sierra del Cajón (Catamarca). Avance de las investigaciones de Morro del Fraile. *Estudios Sociales del NOA* 12: 81-110.
- Nastri, J., G. Pralongo, G. Caruso, M. Hopczak y M. Manasiewicz. 2002. Los Puestos Prehispánicos de la Sierra del Cajón (Provincia de Catamarca). En *Actas del XIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina* Tomo II: 421-430. Editorial Brujas, Córdoba.
- Nastri, J., G. Pralongo, A. Reynoso y A. Vargas. 2009. Arqueología en la Sierra del Cajón: Poblados, corrales y pinturas. En *Problemáticas de la Arqueología Contemporánea* Tomo III: 715-728, editado por Austral A. y M. Tamagnini. Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto.
- Nastri, J., F. Schaefers y V. Coll Moritan. 2010. Deconstruyendo la secuencia agroalfarera del NOA. Del Medio al Intermedio Tardío en Morro del Fraile, Sierra del Cajón (Provincia de Catamarca). En *Arqueología Argentina en el Bicentenario de la Revolución de Mayo* Tomo

- V: 1161-1166, editado por Bárcena J. R. y H. Chiavazza. Facultad de Filosofía y Letras-UN-Cu e INCIHUSA-CONICET, Mendoza.
- Shanks, M. y C. Tilley. 1987. *Social theory and archaeology*. Polity Press, Oxford.
- Thomas, J. 2006. The trouble with material culture. *Journal of Iberian Archaeology* 9-10 (2006/2007): 11-24. Special Issue: *Overcoming the Modern*
- Invention of Material Culture: Proceedings of the TAG session, Exeter 2006*, editado por Vítor Oliveira Jorge y Julian Thomas. Traducción de Andrés Laguens.
- Vargas Gil, J. 1990. Provincia de Catamarca. En *Atlas de suelos de la República Argentina* Tomo I: 207-247. INTA, Buenos Aires

Recibido: noviembre 2014. Aceptado: febrero 2015.

ANEXO

Número de UACUMA	2422-622X-1-1
País	Argentina
Provincia	Catamarca
Departamento	Santa María
Localidad	Las Mojarras
Localidad arqueológica	Pichanal
Sitio	P13
Coordenadas GPS	Sur: 26° 37' - Oeste: 66° 07'
Material	Cerámica
Asignación cronológica	Periodo Medio y Tardío 1205 ± 37 AP (X11564A)
Asignación cultural	Aguada - Santa María
Peso	2094 g.
Cantidad	214: 192 (superficie) 22 (excavación)
Fecha de recolección	1999
Modo de recolección	Superficial y excavación
Personal	Ana Vargas, Javier Nastri y Jerónimo Pratalongo
Institución	Museo Etnográfico "J.B. Ambrosetti", Universidad de Buenos Aires
Referencia bibliográfica	Nastri <i>et al.</i> 2002 Nastri <i>et al.</i> 2009 Cantarelli y Longo 2013 Cantarelli <i>et al.</i> 2014
Referencia archivística	Diarios y registros de campo en Museo Etnográfico (UBA) y Fundación Azara.
Nomenclatura rotulada	(sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2. En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.
Observaciones	
Destino	Museo Arqueológico Provincial "Eric Boman", Santa María, provincia de Catamarca, República Argentina
Confeccionada por	Agustina Longo y Violeta Cantarelli

CULTURA MATERIAL SERRANA DE CATAMARCA

Número de UACUMA	2422-622X-1-2
País	Argentina
Provincia	Catamarca
Departamento	Santa María
Localidad	Las Mojarras
Localidad arqueológica	Pichanal
Sitio	PI2
Coordenadas GPS	Sur: 26°38' - Oeste: 66°07'
Material	Cerámica, óseo, madera, carbón, lítico y sedimento
Asignación cronológica	Período Temprano 1990±80 AP (LP 1315).
Asignación cultural	
Peso	Con bolsas y etiquetas: 39 g, 70 g, 6 g, 8 g, 4 g y 14 g.
Cantidad	8 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1
Fecha de recolección	1997-1999
Modo de recolección	Sondeo estratigráfico
Personal	Valeria Palamarczuk y Ana Vargas
Institución	Museo Etnográfico "J. B. Ambrosetti", Universidad de Buenos Aires
Referencia bibliográfica	Nastri <i>et al.</i> 2009
Referencia archivística	Diarios y registros de campo en Museo Etnográfico (UBA) y Fundación Azara.
Nomenclatura rotulada	(sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad ó UP)-(nº de objeto ó 0 si es de superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2. En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.
Observaciones	La mayor parte del material se encuentra sin rotular, en las bolsas originales con las tarjetas.
Destino	Museo Arqueológico Provincial "Eric Boman", Santa María, provincia de Catamarca, República Argentina
Confeccionada por	Agustina Longo y Violeta Cantarelli

Número de UACUMA	2422-622X-1-3
País	Argentina
Provincia	Catamarca
Departamento	Santa María
Localidad	Las Mojarras
Localidad arqueológica	Pichanal
Sitio	PI4
Coordenadas GPS	Sur: 26°38' - Oeste: 66°08'
Material	Cerámica
Asignación cronológica	
Asignación cultural	Aguada - Santa María
Peso	1399 g
Cantidad	243: 242 (superficie) 1 (excavación)
Fecha de recolección	1999 – 2009
Modo de recolección	Superficial y excavación
Personal	Ana Vargas, Javier Nastri, Jerónimo Pralongo, Nora Grosman, Leticia Tulissi y Violeta Cantarelli
Institución	Museo Etnográfico "J.B. Ambrosetti", Universidad de Buenos Aires
Referencia bibliográfica	Nastri <i>et al.</i> 2002 Nastri <i>et al.</i> 2009 Cantarelli y Rampa 2010 Cantarelli <i>et al.</i> 2014
Referencia archivística	Diarios y registros de campo en Museo Etnográfico (UBA) y Fundación Azara.
Nomenclatura rotulada	(sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2. En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.
Observaciones	
Destino	Museo Arqueológico Provincial "Eric Boman", Santa María, provincia de Catamarca, República Argentina
Confeccionada por	Agustina Longo y Violeta Cantarelli

CULTURA MATERIAL SERRANA DE CATAMARCA

Número de UACUMA	2422-622X-1-4
País	Argentina
Provincia	Catamarca
Departamento	Santa María
Localidad	Las Mojarras
Localidad arqueológica	Morro del Fraile
Sitio	MF1
Coordenadas GPS	Sur: 26°39' - Oeste: 66°07'
Material	Cerámica
Asignación cronológica	Periodo Medio y Tardío 1170±75 AP (LP-825); 1150±70 AP (LP-2039); 930±50 AP (LP-2488); 900±80 AP (LP-2061); 790±80 AP (LP-2313); 500±40 AP (LP-2487); 830±60 AP (LP-2834); 580±50 AP (LP2839).
Asignación cultural	Aguada - Santa María
Peso	3243 g.
Cantidad	226
Fecha de recolección	2007
Modo de recolección	Excavación
Personal	Catriel Greco y Alina Torcoletti
Institución	Museo Etnográfico "J.B. Ambrosetti", Universidad de Buenos Aires
Referencia bibliográfica	Nastri <i>et al.</i> 2010 Nastri <i>et al.</i> 2012
Referencia archivística	Diarios y registros de campo en Museo Etnográfico (UBA) y Fundación Azara.
Nomenclatura rotulada	(sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2. En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.
Observaciones	
Destino	Museo Arqueológico Provincial "Eric Boman", Santa María, provincia de Catamarca, República Argentina.
Confeccionada por	Agustina Longo y Violeta Cantarelli

Número de UACUMA	2422-622X-1-5
País	Argentina
Provincia	Catamarca
Departamento	Santa María
Localidad	Las Mojarras
Localidad arqueológica	Morro del Fraile
Sitio	MF1
Coordenadas GPS	Sur: 26°39'- Oeste: 66°07'
Material	Cerámica
Asignación cronológica	Períodos Medio y Tardío 1170±75 AP (LP-825); 1150±70 AP (LP-2039); 930±50 AP (LP-2488); 900±80 AP (LP-2061); 790±80 AP (LP-2313); 500±40 AP (LP-2487); 830±60 AP (LP-2834); 580±50 AP (LP2839).
Asignación cultural	Aguada - Santa María
Peso	1693 g.
Cantidad	45: 7 (superficie) 38 (excavación)
Fecha de recolección	1991 – 2009
Modo de recolección	Superficial y excavación
Personal	Javier Nastri, Myriam Tarragó, Romina Spano, César Carrizo y Lucila Stern
Institución	Museo Etnográfico "J.B. Ambrosetti", Universidad de Buenos Aires
Referencia bibliográfica	Nastri <i>et al.</i> 2009 Nastri <i>et al.</i> 2010 Nastri <i>et al.</i> 2012
Referencia archivística	Diarios y registros de campo en Museo Etnográfico (UBA) y Fundación Azara.
Nomenclatura rotulada	(sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2. En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.
Observaciones	En la excavación del Alero del año 2008 se consigna número de cuadrícula al final o entre el número de UP ó número de objeto.
Destino	Museo Arqueológico Provincial "Eric Boman", Santa María, provincia de Catamarca, República Argentina.
Confeccionada por	Agustina Longo y Violeta Cantarelli

CULTURA MATERIAL SERRANA DE CATAMARCA

Número de UACUMA	2422-622X-1-6
País	Argentina
Provincia	Catamarca
Departamento	Santa María
Localidad	Las Mojarras
Localidad arqueológica	Morro del Fraile
Sitio	MF1
Coordenadas GPS	Sur: 26°39' - Oeste: 66°07'
Material	Carbón, sedimentos y cenizas.
Asignación cronológica	Periodo Medio y Tardío 1170±75 AP (LP-825); 1150±70 AP (LP-2039); 930±50 AP (LP-2488); 900±80 AP (LP-2061); 790±80 AP (LP-2313); 500±40 AP (LP-2487); 830±60 AP (LP-2834); 580±50 AP (LP2839)
Asignación cultural	Aguada - Santa María
Peso	Con bolsas, etiquetas y papel metálico: 627 g.
Cantidad	32 reservorios de papel metálico: 30 (carbón) 1 (sedimento) 1 (ceniza)
Fecha de recolección	2007
Modo de recolección	Excavación
Personal	Catriel Greco, Javier Nastri, Alina Torcoletti, Maximiliano Tello y Bruno Catania
Institución	Museo Etnográfico "J. B. Ambrosetti", Universidad de Buenos Aires
Referencia bibliográfica	Nastri <i>et al.</i> 2010 Nastri <i>et al.</i> 2012
Referencia archivística	Diarios y registros de campo en Fundación Azara - Universidad Maimónides.
Nomenclatura rotulada	(sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2. En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.
Observaciones	Los materiales se encuentran en las bolsas originales con las tarjetas.
Destino	Museo Arqueológico Provincial "Eric Boman", Santa María, provincia de Catamarca, República Argentina.
Confeccionada por	Agustina Longo y Violeta Cantarelli

Número de UACUMA	2422-622X-1-7
País	Argentina
Provincia	Catamarca
Departamento	Santa María
Localidad	Las Mojarras
Localidad arqueológica	Pichanal
Sitio	PI4
Coordenadas GPS	Sur: 26°38' - Oeste: 66°08'
Material	Cerámica
Asignación cronológica	Período Medio y Tardío
Asignación cultural	Aguada - Santa María
Peso	1293 g.
Cantidad	260
Fecha de recolección	2010
Modo de recolección	Superficial
Personal	Javier Nastri, Violeta Cantarelli, Victoria Coll y Mariel Grattone
Institución	Fundación Azara - Universidad Maimónides
Referencia bibliográfica	Nastri <i>et al.</i> 2002 Nastri <i>et al.</i> 2009 Cantarelli y Rampa 2010 Cantarelli <i>et al.</i> 2014
Referencia archivística	Diarios y registros de campo en Fundación Azara - Universidad Maimónides.
Nomenclatura rotulada	(sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2. En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.
Observaciones	
Destino	Museo Arqueológico Provincial "Eric Boman", Santa María, provincia de Catamarca, República Argentina.
Confeccionada por	Agustina Longo y Violeta Cantarelli

CULTURA MATERIAL SERRANA DE CATAMARCA

Número de UACUMA	2422-622X-1-8
País	Argentina
Provincia	Catamarca
Departamento	Santa María
Localidad	Las Mojarras
Localidad arqueológica	Morro del Fraile
Sitio	MF1
Coordenadas GPS	Sur: 26°39' - Oeste: 66°07'
Material	Óseo
Asignación cronológica	Periodo Medio y Tardío 1170±75 AP (LP-825); 1150±70 AP (LP-2039); 930±50 AP (LP-2488); 900±80 AP (LP-2061); 790±80 AP (LP-2313); 500±40 AP (LP-2487); 830±60 AP (LP-2834); 580±50 AP (LP2839)
Asignación cultural	Aguada - Santa María
Peso	Con bolsas y etiquetas: 203 g.
Cantidad	6
Fecha de recolección	1996-1997-1999
Modo de recolección	Excavación
Personal	Paula Campo, Nora Grosman, Ana Vargas y Catriel Greco
Institución	Museo Etnográfico "J. B. Ambrosetti", Universidad de Buenos Aires
Referencia bibliográfica	Nastri <i>et al.</i> 2010 Nastri <i>et al.</i> 2012
Referencia archivística	Diarios y registros de campo en Museo Etnográfico (UBA) y Fundación Azara.
Nomenclatura rotulada	(sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2. En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.
Observaciones	
Destino	Museo Arqueológico Provincial "Eric Boman", Santa María, provincia de Catamarca, República Argentina.
Confeccionada por	Agustina Longo y Violeta Cantarelli

Número de UACUMA	2422-622X-1-9
País	Argentina
Provincia	Catamarca
Departamento	Santa María
Localidad	Las Mojarras
Localidad arqueológica	Morro del Fraile
Sitio	MF1 y MF2
Coordenadas GPS	Sur: 26°39' - Oeste: 66°07'
Material	Sedimento
Asignación cronológica	Periodo Medio y Tardío MF1: 1170±75 AP (LP-825); 1150±70 AP (LP-2039); 930±50 AP (LP-2488); 900±80 AP (LP-2061); 790±80 AP (LP-2313); 500±40 AP (LP-2487); 830±60 AP (LP-2834); 580±50 AP (LP-2839); MF2: 882±36 AP (X16126A); 710±60 AP (LP-2476); 121±32 AP (B9428).
Asignación cultural	Aguada – Santa María
Peso	6450 g
Cantidad	8 bolsas: 5 (MF1) 3 (MF2)
Fecha de recolección	2007
Modo de recolección	Excavación
Personal	Ariana Andrade, Fernando Cabrera, Javier Nastri, Bruno Catania, Alina Torcoletti, Catriel Greco y Maximiliano Tello
Institución	Museo Etnográfico "J. B. Ambrosetti", Universidad de Buenos Aires
Referencia bibliográfica	Nastri <i>et al.</i> 2010 Nastri <i>et al.</i> 2012
Referencia archivística	Diarios y registros de campo en Fundación Azara - Universidad Maimónides.
Nomenclatura rotulada	(sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2. En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.
Observaciones	
Destino	Museo Arqueológico Provincial "Eric Boman", Santa María, provincia de Catamarca, República Argentina.
Confeccionada por	Agustina Longo y Violeta Cantarelli

CULTURA MATERIAL SERRANA DE CATAMARCA

Número de UACUMA	2422-622X-1-10
País	Argentina
Provincia	Catamarca
Departamento	Santa María
Localidad	Las Mojarras
Localidad arqueológica	Morro del Fraile
Sitio	MF1
Coordenadas GPS	Sur: 26°39' - Oeste: 66°07'
Material	Sedimento, concreción y ceniza
Asignación cronológica	Periodo Medio y Tardío 1170±75 AP (LP-825); 1150±70 AP (LP-2039); 930±50 AP (LP-2488); 900±80 AP (LP-2061); 790±80 AP (LP-2313); 500±40 AP (LP-2487); 830±60 AP (LP-2834); 580±50 AP (LP2839)
Asignación cultural	Aguada - Santa María
Peso	Con bolsas y etiquetas: 3620 g
Cantidad	18 bolsas
Fecha de recolección	2009
Modo de recolección	Excavación
Personal	Catriel Greco, Alina Torcoletti, Javier Nastri, Ariana Andrade, Fernando Cabrera, Maximiliano Tello y Bruno Catania
Institución	Fundación Azara - Universidad Maimónides
Referencia bibliográfica	Nastri <i>et al.</i> 2010 Nastri <i>et al.</i> 2012
Referencia archivística	Diarios y registros de campo en Fundación Azara - Universidad Maimónides.
Nomenclatura rotulada	(sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2. En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.
Observaciones	
Destino	Museo Arqueológico Provincial "Eric Boman", Santa María, provincia de Catamarca, República Argentina.
Confeccionada por	Agustina Longo y Violeta Cantarelli

Número de UACUMA	2422-622X-1-11
País	Argentina
Provincia	Catamarca
Departamento	Santa María
Localidad	Las Mojarras
Localidad arqueológica	Morro del Fraile
Sitio	MF1
Coordenadas GPS	Sur: 26°39'- Oeste: 66°07'
Material	Óseo
Asignación cronológica	Periodo Medio y Tardío 1170±75 AP (LP-825); 1150±70 AP (LP-2039); 930±50 AP (LP-2488); 900±80 AP (LP-2061); 790±80 AP (LP-2313); 500±40 AP (LP-2487); 830±60 AP (LP-2834); 580±50 AP (LP2839)
Asignación cultural	Aguada - Santa María
Peso	Con bolsas y etiquetas: 237 g.
Cantidad	66
Fecha de recolección	2008
Modo de recolección	Excavación
Personal	Javier Nastri, Leticia Tulissi, Sofia Gandini, Sebastián Belfiore, Lucila Stern y Alina Torcoletti
Institución	Museo Etnográfico "J. B. Ambrosetti", Universidad de Buenos Aires
Referencia bibliográfica	Nastri <i>et al.</i> 2010 Nastri <i>et al.</i> 2012
Referencia archivística	Diarios y registros de campo en Fundación Azara - Universidad Maimónides.
Nomenclatura rotulada	(sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2. En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.
Observaciones	En la fotografía sólo se incluyen los fragmentos de mayor tamaño.
Destino previsto	Museo Arqueológico Provincial "Eric Boman", Santa María, provincia de Catamarca, República Argentina.
Confeccionada por	Agustina Longo y Violeta Cantarelli

CULTURA MATERIAL SERRANA DE CATAMARCA

Número de UACUMA	2422-622X-1-12
País	Argentina
Provincia	Catamarca
Departamento	Santa María
Localidad	
Localidad arqueológica	Puesto del Fraile, Puesto Colorado, La Calera, Don Clemente, Amaru, Divisadero del Fraile, Antigal Blanco, Puesto Los Árboles, Pichanal Casa, Los Morteros, Santa María y Condori.
Sitio	PF, PC, LC, DC, A1, DF, AB, PA, Pi5, LM, SM, CON.
Coordenadas GPS	
Material	Cerámica y lítico
Asignación cronológica	
Asignación cultural	Santa María
Peso	1113 g. 30 g.
Cantidad	Cerámica 127: 2 (PF) 1 (PC) 12 (CAL) 23 (DC) 2 (A1) 1 (DF) 2 (AB) 12 (PLA) 7 (Pi5) 42 (LM) 1 (SM) 22 (CON) Lítico 4: 1 (PC) 2 (PLA) 1 (AB)
Fecha de recolección	1994-1995-1997-1999-2004
Modo de recolección	Superficial
Personal	Javier Nastro, Ana Vargas y Victoria Coll
Institución	Museo Etnográfico "J. B. Ambrosetti", Universidad de Buenos Aires.
Referencia bibliográfica	Nastro <i>et al.</i> 2002 Nastro <i>et al.</i> 2009
Referencia archivística	Diarios y registros de campo en Museo Etnográfico (UBA) y Fundación Azara.
Nomenclatura rotulada	(sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2. En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.
Observaciones	
Destino	Museo Arqueológico Provincial "Eric Boman", Santa María, provincia de Catamarca, República Argentina.
Confeccionada por	Agustina Longo y Violeta Cantarelli

Número de UACUMA	2422-622X-1-13
País	Argentina
Provincia	Catamarca
Departamento	Santa María
Localidad	Las Mojarras
Localidad arqueológica	Ojo de Agua
Sitio	OA
Coordenadas GPS	Sur: 26°41' - Oeste: 66°07'
Material	Cerámica, lítico y malacológico
Asignación cronológica	
Asignación cultural	
Peso	780 g. 107 g. 1 g.
Cantidad	Cerámica 94: 74 (superficie) 20 (excavación) Lítico 32: 2 (superficie) 30 (excavación) Malacológico 2 (excavación)
Fecha de recolección	1999
Modo de recolección	Superficial y excavación
Personal	Ana Vargas, Javier Nastri, Nora Grosman, Martin Torres y Valeria Palamarczuk
Institución	Museo Etnográfico "J. B. Ambrosetti", Universidad de Buenos Aires
Referencia bibliográfica	Nastri <i>et al.</i> 2002 Nastri <i>et al.</i> 2009
Referencia archivística	Diarios y registros de campo en Museo Etnográfico (UBA) y Fundación Azara.
Nomenclatura rotulada	(sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2. En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.
Observaciones	El nº 1 y el 57 no están utilizados.
Destino	Museo Arqueológico Provincial "Eric Boman", Santa María, provincia de Catamarca, República Argentina.
Confeccionada por	Agustina Longo y Violeta Cantarelli

CULTURA MATERIAL SERRANA DE CATAMARCA

Número de UACUMA	2422-622X-1-14
País	Argentina
Provincia	Catamarca
Departamento	Santa María
Localidad	
Localidad arqueológica	Agua Cavada; Martín Torres; Puesto del H; Abra del Arenal; Quebrada de las Niñas Perdidas; Morro La Mina 1; Las Campanas; Quebrada del Abra Colorada; Agua de Sapo.
Sitio	AC; MT; PH; AA; QNP; MLM1; CAMP; QC; AS
Coordenadas GPS	
Material	Cerámica y lítico
Asignación cronológica	
Asignación cultural	
Peso	1155 g. 15 g.
Cantidad	Cerámica 59: 2 (AC) 3 (MT) 2 (PH) 3 (AA) 1 (QNP) 12 (MLM1) 17 (CAMP) 1 (QC) 18 (AS) Lítico 2 (MLM1)
Fecha de recolección	1991-1994-1995-1996-1997-1999
Modo de recolección	Superficial
Personal	Javier Natri, Martín Torres y Myriam Tarragó
Institución	Museo Etnográfico "J. B. Ambrosetti", Universidad de Buenos Aires.
Referencia bibliográfica	Natri <i>et al.</i> 2002 Natri <i>et al.</i> 2009
Referencia archivística	Diarios y registros de campo en Museo Etnográfico (UBA) y Fundación Azara.
Nomenclatura rotulada	(sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2. En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.
Observaciones	
Destino	Museo Arqueológico Provincial "Eric Boman", Santa María, provincia de Catamarca, República Argentina.
Confeccionada por	Agustina Longo y Violeta Cantarelli

Número de UACUMA	2422-622X-1-15
País	Argentina
Provincia	Catamarca
Departamento	Santa María
Localidad	Las Mojarras
Localidad arqueológica	Morro del Fraile
Sitio	MF1
Coordenadas GPS	Sur: 26°39' - Oeste: 66°07'
Material	Carbón, ceniza y corteza carbonizada
Asignación cronológica	Periodo Medio y Tardío 1170±75 AP (LP-825); 1150±70 AP (LP-2039); 930±50 AP (LP-2488); 900±80 AP (LP-2061); 790±80 AP (LP-2313); 500±40 AP (LP-2487); 830±60 AP (LP-2834); 580±50 AP (LP2839)
Asignación cultural	Aguada - Santa María
Peso	Con bolsas, etiquetas y papel metálico: 639 g.
Cantidad	76 bolsas: 4 (ceniza) 1 (corteza carbonizada) 71 (carbón)
Fecha de recolección	2008
Modo de recolección	Excavación
Personal	Javier Nastri, Sebastián Belfiore y Leticia Tulissi
Institución	Museo Etnográfico "J. B. Ambrosetti", Universidad de Buenos Aires
Referencia bibliográfica	Nastri <i>et al.</i> 2010 Nastri <i>et al.</i> 2012
Referencia archivística	Diarios y registros de campo en Fundación Azara - Universidad Maimónides.
Nomenclatura rotulada	(sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2. En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.
Observaciones	Se conservan las tarjetas originales.
Destino	Museo Arqueológico Provincial "Eric Boman", Santa María, provincia de Catamarca, República Argentina.
Confeccionada por	Agustina Longo y Violeta Cantarelli

CULTURA MATERIAL SERRANA DE CATAMARCA

Número de UACUMA	2422-622X-1-16
País	Argentina
Provincia	Catamarca
Departamento	Santa María
Localidad	Las Mojarras
Localidad arqueológica	Morro del Fraile
Sitio	MF1
Coordenadas GPS	Sur: 26°39' - Oeste: 66°07'
Material	Carbón
Asignación cronológica	Periodo Medio y Tardío 1170±75 AP (LP-825); 1150±70 AP (LP-2039); 930±50 AP (LP-2488); 900±80 AP (LP-2061); 790±80 AP (LP-2313); 500±40 AP (LP-2487); 830±60 AP (LP-2834); 580±50 AP (LP2839)
Asignación cultural	Aguada - Santa María
Peso	Con bolsas, etiquetas y papel metálico: 73 g.
Cantidad	15
Fecha de recolección	2007-2008
Modo de recolección	Excavación
Personal	Javier Natri, Sebastián Belfiore, Leticia Tulissi, Alina Torcoletti, Catriel Greco, Sofía Gandini, Ariana Andrade, Bruno Catania y Fernando Cabrera
Institución	Museo Etnográfico "J. B. Ambrosetti", Universidad de Buenos Aires
Referencia bibliográfica	Natri <i>et al.</i> 2010 Natri <i>et al.</i> 2012
Referencia archivística	Diarios y registros de campo en Fundación Azara - Universidad Maimónides.
Nomenclatura rotulada	(sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2. En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.
Observaciones	Se conservan las tarjetas originales. Muestras de carbón separadas para fechar.
Destino	Museo Arqueológico Provincial "Eric Boman", Santa María, provincia de Catamarca, República Argentina.
Confeccionada por	Agustina Longo y Violeta Cantarelli

Número de UACUMA	2422-622X-1-17
País	Argentina
Provincia	Catamarca
Departamento	Santa María
Localidad	Las Mojarras
Localidad arqueológica	Morro del Fraile
Sitio	MF1 y MF2
Coordenadas GPS	Sur: 26°39' - Oeste: 66°07' Sur: 26° 39' - Oeste: 66°07'
Material	Carbón
Asignación cronológica	Período Medio y Tardío MF1: 1170 ± 75 AP (LP-825); 1150 ± 70 AP (LP-2039); 930 ± 50 AP (LP-2488); 900 ± 80 AP (LP-2061); 790 ± 80 AP (LP-2313); 500 ± 40 AP (LP-2487); 830 ± 60 AP (LP-2834); 580 ± 50 AP (LP2839); MF2: 882 ± 36 AP (X16126A); 710 ± 60 AP (LP-2476); 121 ± 32 AP (B9428).
Asignación cultural	Aguada - Santa María
Peso	460 g.
Cantidad	60 bolsas: 39 (MF1) 21 (MF2)
Fecha de recolección	2008
Modo de recolección	Excavación
Personal	Leticia Tulissi, Javier Nastrí, Sebastián Belfiore, Gisela Spengler, Lucila Stern Gelman, Sofía Gandini, Violeta Cantarelli, Bruno Catania y Alina Torcoletti
Institución	Museo Etnográfico "J. B. Ambrosetti", Universidad de Buenos Aires
Referencia bibliográfica	Nastrí <i>et al.</i> 2010 Nastrí <i>et al.</i> 2012
Referencia archivística	Diarios y registros de campo en Fundación Azara - Universidad Maimónides.
Nomenclatura rotulada	(sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2. En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.
Observaciones	Se conservan las tarjetas originales.
Destino	Museo Arqueológico Provincial "Eric Boman", Santa María, provincia de Catamarca, República Argentina.
Confeccionada por	Agustina Longo y Violeta Cantarelli

CULTURA MATERIAL SERRANA DE CATAMARCA

Número de UACUMA	2422-622X-1-18
País	Argentina
Provincia	Catamarca
Departamento	Santa María
Localidad	Las Mojarras
Localidad arqueológica	Morro del Fraile y Pichanal
Sitio	MF1, PI3 y PI4
Coordenadas GPS	Sur: 26°39' - Oeste: 66°07' Sur: 26°37' - Oeste: 66°07' Sur: 26°38' - Oeste: 66°08'
Material	Lítico, concreción, arcilla, caracol, vegetales y óseo.
Asignación cronológica	Periodo Medio y Tardío 1170±75 AP (LP-825); 1150±70 AP (LP-2039); 930±50 AP (LP-2488); 900±80 AP (LP-2061); 790±80 AP (LP-2313); 500±40 AP (LP-2487); 830±60 AP (LP-2834); 580±50 AP (LP2839); Periodo Medio y Tardío 1205±37 AP (X11564A).
Asignación cultural	Aguada - Santa María
Peso	266 g. 110 g. 38 g.
Cantidad	Excavación. Óseo 2: 1 (MF1) 1 (PI3). Vegetal 1 (MF1). Arcilla 2 (MF1). Concreción 4: 3 (MF1) 1 (PI3). Lítico 6 (PI3). Caracol 1 (MF1). Superficie. Lítico 3: 2 (PI4) 1 (PI3). Arcilla 1 (MF1).
Fecha de recolección	1996-1997-1999-2008
Modo de recolección	Superficial y excavación
Personal	Javier Nastri, Ana Vargas, Gerónimo Pratonlongo, Sebastián Belfiore y Leticia Tulissi
Institución	Museo Etnográfico "J. B. Ambrosetti", Universidad de Buenos Aires
Referencia bibliográfica	Nastri <i>et al.</i> 2002 Nastri <i>et al.</i> 2009 Nastri <i>et al.</i> 2010 Nastri <i>et al.</i> 2012 Cantarelli y Rampa 2010 Cantarelli y Longo 2013 Cantarelli <i>et al.</i> 2014
Referencia archivística	Diarios y registros de campo en Museo Etnográfico (UBA) y Fundación Azara.
Nomenclatura rotulada	(sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2. En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.
Observaciones	
Destino	Museo Arqueológico Provincial "Eric Boman", Santa María, provincia de Catamarca, República Argentina.
Confeccionada por	Agustina Longo y Violeta Cantarelli

Número de UACUMA	2422-622X-1-19
País	Argentina
Provincia	Catamarca
Departamento	Santa María
Localidad	Las Mojarras
Localidad arqueológica	Morro del Fraile
Sitio	MF1
Coordenadas GPS	Sur: 26°39' - Oeste: 66°07'
Material	Cerámica
Asignación cronológica	Periodo Medio y Tardío 1170±75 AP (LP-825); 1150±70 AP (LP-2039); 930±50 AP (LP-2488); 900±80 AP (LP-2061); 790±80 AP (LP-2313); 500±40 AP (LP-2487); 830±60 AP (LP-2834); 580±50 AP (LP2839)
Asignación cultural	Aguada - Santa María
Peso	2488 g.
Cantidad	111
Fecha de recolección	1991
Modo de recolección	Superficial
Personal	Javier Nasti y Miryam Tarragó
Institución	Museo Etnográfico "J. B. Ambrosetti", Universidad de Buenos Aires
Referencia bibliográfica	Nasti <i>et al.</i> 2009 Nasti <i>et al.</i> 2010 Nasti <i>et al.</i> 2012
Referencia archivística	Diarios y registros de campo en Museo Etnográfico (UBA) y Fundación Azara.
Nomenclatura rotulada	(sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2. En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.
Observaciones	
Destino	Museo Arqueológico Provincial "Eric Boman", Santa María, provincia de Catamarca, República Argentina.
Confeccionada por	Agustina Longo y Violeta Cantarelli

CULTURA MATERIAL SERRANA DE CATAMARCA

Número de UACUMA	2422-622X-1-20
País	Argentina
Provincia	Catamarca
Departamento	Santa María
Localidad	Las Mojarras
Localidad arqueológica	Morro del Fraile y Pichanal
Sitio	MF1, MF2 y PI3
Coordenadas GPS	Sur: 26°39' - Oeste: 66°07' Sur: 26°39' - Oeste: 66°07' Sur: 26°37' - Oeste: 66°07'
Material	Lítico
Asignación cronológica	Periodo Medio y Tardío 1170±75 AP (LP-825); 1150±70 AP (LP-2039); 930±50 AP (LP-2488); 900±80 AP (LP-2061); 790±80 AP (LP-2313); 500±40 AP (LP-2487); 830±60 AP (LP-2834); 580±50 AP (LP2839); Periodo Medio y Tardío 1205±37 AP (X11564A)
Asignación cultural	Aguada - Santa María
Peso	970 g.
Cantidad	Excavación 175: 156 (MF1) 19 (MF2) Superficie 9 (PI3)
Fecha de recolección	1999-2007
Modo de recolección	Superficial y excavación
Personal	Javier Nastri, Violeta Cantarelli, Lucila Stern Gelman y César Carrizo
Institución	Museo Etnográfico "J. B. Ambrosetti", Universidad de Buenos Aires
Referencia bibliográfica	Nastri <i>et al.</i> 2002 Nastri <i>et al.</i> 2009 Nastri <i>et al.</i> 2010 Nastri <i>et al.</i> 2012 Cantarelli y Longo 2013 Cantarelli <i>et al.</i> 2014
Referencia archivística	Diarios y registros de campo en Museo Etnográfico (UBA) y Fundación Azara.
Nomenclatura rotulada	(sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2. En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.
Observaciones	
Destino	Museo Arqueológico Provincial "Eric Boman", Santa María, provincia de Catamarca, República Argentina.
Confeccionado por	Agustina Longo y Violeta Cantarelli

Número de UACUMA	2422-622X-1-21
País	Argentina
Provincia	Catamarca
Departamento	Santa María
Localidad	Las Mojarras
Localidad arqueológica	Pichanal
Sitio	PI4
Coordenadas GPS	Sur: 26°38' - Oeste: 66°08'
Material	Cerámica
Asignación cronológica	
Asignación cultural	Aguada - Santa María
Peso	1346 g.
Cantidad	267: 118 (superficie) 149 (excavación)
Fecha de recolección	2010
Modo de recolección	Superficial y excavación
Personal	Javier Nastri, Violeta Cantarelli, Victoria Coll, Mariel Grattone, Leandro Palacios, Eugenia Turk, María Amelia González, Fanny Schaefer, Sebastián Cohen, Daniel Rampa, César Carrizo
Institución	Fundación Azara - Universidad Maimónides
Referencia bibliográfica	Nastri <i>et al.</i> 2002 Nastri <i>et al.</i> 2009 Cantarelli y Rampa 2010 Cantarelli <i>et al.</i> 2014
Referencia archivística	Diarios y registros de campo en Fundación Azara - Universidad Maimónides.
Nomenclatura rotulada	(sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2. En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.
Observaciones	
Destino	Museo Arqueológico Provincial "Eric Boman", Santa María, provincia de Catamarca, República Argentina.
Confeccionada por	Agustina Longo y Violeta Cantarelli

CULTURA MATERIAL SERRANA DE CATAMARCA

Número de UACUMA	2422-622X-1-22
País	Argentina
Provincia	Catamarca
Departamento	Santa María
Localidad	Las Mojarras
Localidad arqueológica	Morro del Fraile
Sitio	MF1 y MF2
Coordenadas GPS	Sur: 26°39' - Oeste: 66°07' Sur: 26° 39' - Oeste: 66°07'
Material	Óseo
Asignación cronológica	Periodo Medio y Tardío MF1: 1170±75 AP (LP-825); 1150±70 AP (LP-2039); 930±50 AP (LP-2488); 900±80 AP (LP-2061); 790±80 AP (LP-2313); 500±40 AP (LP-2487); 830±60 AP (LP-2834); 580±50 AP (LP2839); MF2: 882±36 AP (X16126A); 710±60 AP (LP-2476); 121±32 AP (B9428).
Asignación cultural	Aguada – Santa María
Peso	187 g.
Cantidad	21: 11 (MF2) 10 (MF1)
Fecha de recolección	2008
Modo de recolección	Excavación
Personal	Alina Torcoletti, Gisela Spengler, Lucila Stern Gelman, Sebastián Belfiore, Sofía Gandini, Javier Nasti, Bruno Catania y Violeta Cantarelli
Institución	Museo Etnográfico "J. B. Ambrosetti", Universidad de Buenos Aires
Referencia bibliográfica	Nasti <i>et al.</i> 2010 Nasti <i>et al.</i> 2012
Referencia archivística	Diarios y registros de campo en Fundación Azara - Universidad Maimónides.
Nomenclatura rotulada	(sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2. En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.
Observaciones	
Destino	Museo Arqueológico Provincial "Eric Boman", Santa María, provincia de Catamarca, República Argentina.
Confeccionada por	Agustina Longo y Violeta Cantarelli

Número de UACUMA	2422-622X-1-23
País	Argentina
Provincia	Catamarca
Departamento	Santa María
Localidad	Las Mojarras
Localidad arqueológica	Morro del Fraile
Sitio	MF1
Coordenadas GPS	Sur: 26°39' - Oeste: 66°07'
Material	Cerámica
Asignación cronológica	Periodo Medio y Tardío 1170±75 AP (LP-825); 1150±70 AP (LP-2039); 930±50 AP (LP-2488); 900±80 AP (LP-2061); 790±80 AP (LP-2313); 500±40 AP (LP-2487); 830±60 AP (LP-2834); 580±50 AP (LP2839)
Asignación cultural	Aguada - Santa María
Peso	1477 g.
Cantidad	111: 102 (superficie) 9 (excavación)
Fecha de recolección	2007
Modo de recolección	Superficial y excavación
Personal	Javier Nastri
Institución	Museo Etnográfico "J. B. Ambrosetti", Universidad de Buenos Aires
Referencia bibliográfica	Nastri <i>et al.</i> 2009 Nastri <i>et al.</i> 2010 Nastri <i>et al.</i> 2012
Referencia archivística	Diarios y registros de campo en Fundación Azara - Universidad Maimónides.
Nomenclatura rotulada	(sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2. En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.
Observaciones	
Destino	Museo Arqueológico Provincial "Eric Boman", Santa María, provincia de Catamarca, República Argentina.
Confeccionada por	Agustina Longo y Violeta Cantarelli

CULTURA MATERIAL SERRANA DE CATAMARCA

Número de UACUMA	2422-622X-1-24
País	Argentina
Provincia	Catamarca
Departamento	Santa María
Localidad	Las Mojarras
Localidad arqueológica	Morro del Fraile
Sitio	MF1
Coordenadas GPS	Sur: 26°39' - Oeste: 66°07'
Material	Cerámica
Asignación cronológica	Periodo Medio y Tardío 1170±75 AP (LP-825); 1150±70 AP (LP-2039); 930±50 AP (LP-2488); 900±80 AP (LP-2061); 790±80 AP (LP-2313); 500±40 AP (LP-2487); 830±60 AP (LP-2834); 580±50 AP (LP2839)
Asignación cultural	Aguada – Santa María
Peso	2898 g.
Cantidad	87
Fecha de recolección	1991-2008
Modo de recolección	Superficial
Personal	Alina Torcoletti, Gisela Spengler, Lucila Stern Gelman, Sebastián Belfiore, Sofía Gandini, Javier Nastri, Bruno Catania y Violeta Cantarelli
Institución	Museo Etnográfico “J. B. Ambrosetti”, Universidad de Buenos Aires
Referencia bibliográfica	Nastri <i>et al.</i> 2009 Nastri <i>et al.</i> 2010 Nastri <i>et al.</i> 2012
Referencia archivística	Diarios y registros de campo en Museo Etnográfico (UBA) y Fundación Azara.
Nomenclatura rotulada	(sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad ó UP)-(nº de objeto ó 0 si es de superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2. En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.
Observaciones	
Destino	Museo Arqueológico Provincial “Eric Boman”, Santa María, provincia de Catamarca, República Argentina.
Confeccionada por	Agustina Longo y Violeta Cantarelli

Número de UACUMA	2422-622X-1-25
País	Argentina
Provincia	Catamarca
Departamento	Santa María
Localidad	Las Mojarras
Localidad arqueológica	Morro del Fraile
Sitio	MF1
Coordenadas GPS	Sur: 26°39' - Oeste: 66°07'
Material	Cerámica
Asignación cronológica	Periodo Medio y Tardío 1170±75 AP (LP-825); 1150±70 AP (LP-2039); 930±50 AP (LP-2488); 900±80 AP (LP-2061); 790±80 AP (LP-2313); 500±40 AP (LP-2487); 830±60 AP (LP-2834); 580±50 AP (LP2839)
Asignación cultural	Aguada - Santa María
Peso	1960 g.
Cantidad	136
Fecha de recolección	2007-2008
Modo de recolección	Superficial
Personal	Javier Nastri
Institución	Museo Etnográfico "J. B. Ambrosetti", Universidad de Buenos Aires
Referencia bibliográfica	Nastri <i>et al.</i> 2009 Nastri <i>et al.</i> 2010 Nastri <i>et al.</i> 2012
Referencia archivística	Diarios y registros de campo en Fundación Azara - Universidad Maimónides.
Nomenclatura rotulada	(sitio)-(nº de sector ó nada si tiene UP)-(unidad o UP)-(nº de objeto ó 0 si es de superficie). Ejemplos: MF1-SII-R37-0; MF1-75.2. En círculo y/o debajo de la nomenclatura anterior se consigna el número de fragmento cerámico tal como se consigna en la base de datos del análisis cerámico.
Observaciones	
Destino	Museo Arqueológico Provincial "Eric Boman", Santa María, provincia de Catamarca, República Argentina.
Confeccionada por	Agustina Longo y Violeta Cantarelli

